

локуса и генов, расположенных в непосредственной близости от него с помощью веб-сервиса <https://cagecat.bioinformatics.nl/> показал, что штаммы *S. stutzeri* можно разделить на пять групп. Три из этих групп входили в один из кластеров на геномном филогенетическом дереве.

Полученные нами данные позволяют утверждать, что в филогенезе *S. stutzeri* было как минимум пять независимых событий горизонтального переноса tLST локуса, что указывает на высокую адаптивную ценность генов, входящих в его состав.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 124050300050-4.

DOI: 10.5281/zenodo.17048498

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЕ **DYNAMICS OF CLINICAL INDICATORS OF PERIPHERAL BLOOD OF LABORATORY ANIMALS AFTER IRRADIATION AT THE MEDIA-LETHAL DOSE**

П.С. Баева¹, О.А. Данилова¹, Е.А. Якунчикова¹, В.Д. Голикова^{1,2},
Н.Ю. Попов^{1,2}, Д.В. Ананьев¹, Д.Б. Пономарев¹

¹ Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия;

² Санкт-Петербургский университет ветеринарной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: ионизирующие излучения, экспериментальная модель, гемопоэз, мыши, крысы, кролики

В медико-биологических исследованиях в научных целях используют различные виды животных. Выбор вида животных определяется адекватностью воспроизведения изучаемого явления на данном биологическом объекте, возможностью сопоставления с результатами других исследований и экстраполяции данных на человека. Одним из наиболее значимых эффектов воздействия ионизирующих излучений (ИИ) на живой организм является повреждение структуры ДНК, что может привести к гибели как отдельных клеток, так и организма в целом. Хотя различные виды млекопитающих различаются по своей радиочувствительности, у всех видов животных и человека к наиболее радиочувствительным клеточным популяциям относятся кроветворные стволовые клетки. Их состояние определяет выживание организма после радиационного воздействия, а таргетное воздействие на систему гемопоэза является одним из основных направлений терапии неблагоприятных последствий облучения.

Для решения практических задач по обоснованию выбора экспериментальной модели, обеспечивающей возможность межвидовой экстраполяции при изучении неблагоприятных последствий воздействия ИИ на организм, проведено исследование, целью которого являлось получение исходных данных о закономерностях развёртывания во времени лучевой реакции системы крови у лабораторных животных трех видов (мыши, крысы, кролики) при эквивалентных уровнях дозовой нагрузки.

Исследования выполнены на белых беспородных мышках-самцах массой 22–24 г, белых беспородных крысах-самцах массой 200–220 г и кроликах породы «Советская шиншилла» массой 3.0–3.5 кг. Животных содержали в стандартных условиях вивария при свободном доступе к пище и воде. Мышей, крыс и кроликов подвергали общему однократному облучению гамма-квантами в дозе ЛД_{50/30}, что соответствовало – 6.3, 6.0 и 3.5 Гр соответственно. Анализ клеточного состава периферической крови осуществляли на ветеринарном автоматическом гемоанализаторе. Забор крови у мышей и крыс осуществляли на 1, 3, 7, 10, 14 и 30 сут. после воздействия, у кроликов – на 1, 5, 10, 14 и 30 сут. При сравнительном анализе использовали тест U-критерий Манна-Уитни. Различия считали значимыми при $p \leq 0.05$.

Результаты исследования показали, что уже спустя 24 ч после облучения число лейкоцитов у мышей, крыс и кроликов было ниже контрольных значений на 85, 67 и 30% соответственно. При этом среди различных форм лейкоцитов у всех трех видов животных в наибольшей степени снижалось число лимфоцитов. Так в крови крыс и мышей количество лимфоцитов составило в среднем 3%, а у кроликов – 5% от исходных значений. Межвидовые различия в реакции на облучение отмечены при сопоставлении абсолютного числа нейтрофилов. Так у мышей количество нейтрофилов было на % ниже «нормы», тогда как у крыс и кроликов отмечена тенденция к увеличению их числа. Анализ содержания эритроцитов и тромбоцитов не выявил статистически значимых изменений ни у одного из изученных видов.

Данные гематологических исследований, выполненных в период с 3 по 10 сут. после воздействия ИИ, свидетельствуют о наличии у всех видов выраженной постлучевой лейкопении. В частности, у мышей и крыс количество лимфоцитов с 3-10 сут. в среднем составляло 3% от значений у интактных животных, а у кроликов – около 6%. У мышей и крыс к 10 сут. отмечено постепенное снижение числа эритроцитов и тромбоцитов, тогда как у кроликов значения данных показателей оставались относительно стабильными.

К 14 сут. у всех трех видов животных отмечены признаки начала восстановления пула клеток в периферической крови. Число лимфоцитов у мышей, крыс и кроликов в среднем увеличилось в 2 раза по сравнению со значениями, полученными в период с 3 по 10 сут. наблюдений, и составляло около 12% от нормы. Кроме того, отмечено значимое возрастание количества нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов и базофилов.

При исследовании крови на 30 сут. выявлено, что у всех видов животных еще не произошло полного восстановления количественного состава клеток

крови. Так у мышей количество лимфоцитов составляло около 80% от значений у интактных животных, у крыс – 65%, а у кроликов – лишь 23%. Вместе с тем у всех видов животных выявлено восстановление числа эритроцитов до уровня нормы, а содержание тромбоцитов даже несколько превышало контрольные значения.

Таким образом, при эквивалентных уровнях дозовой нагрузки, соответствующей ЛД_{50/30} у мышей, крыс и кроликов динамика транзиторных изменений гематологических показателей, и выраженность постлучевой лейкопении идентичны. Полученные результаты целесообразно использовать при сравнительном анализе экспериментальных данных, осуществлении межвидовой экстраполяции и формировании прогнозных оценок.

DOI: 10.5281/zenodo.17048509

КОМПОНЕНТЫ ПИТАНИЯ КАК МОДИФИЦИРУЮЩИЙ ФАКТОР ОБЛУЧЕНИЯ

NUTRITION COMPONENTS AS A MODIFYING FACTOR OF RADIATION

Л.В. Барабанова, Н.И. Прохоренко, Е.В. Голубкова, Н.В. Цветкова,
Е.А. Андреева, П.А. Зыкин

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
Россия; l.barabanova@spbu.ru

Ключевые слова: биологические эффекты, флавоноиды, рожь, облучение, дрозофила

Среди важнейших элементов питания человека большое значение отводится зерновым продуктам. Рожь (*Secale cereale* L.) относится к ценным злаковым культурам, которая издавна используется для выпечки хлеба, в качестве сырья для производства крахмала и спирта, в сельском хозяйстве как сидерат и на корм скоту. Полезное влияние ржаных продуктов на здоровье человека продемонстрировано многочисленными научными исследованиями, в том числе их рекомендуют для больных диабетом 2-го типа, инфарктом миокарда, при ряде неврологических заболеваний для поддержания целостности нейронов. Кроме того, связывая процессы старения с накоплением окислительного повреждения клеток и тканей организма, ученые ведут постоянный поиск потенциальных антиоксидантных соединений с целью замедления старения и предотвращения возрастных заболеваний и инвалидности.

Среди соединений растительного происхождения, обладающих антиоксидантной активностью, выделяют группу флавоноидов, к которой относятся антоцианы. Кафедра генетики и биотехнологии СПбГУ обладает уникальной генетической коллекцией ржи, в которой среди широкого

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

